

HÁZIRGI DÁWIRDE BAQSÍSHÍLÍQ KÓRKEM ÓNERINIŃ TIKLENIWI HÁM JAS ÁWLADQA JETILIWI.

Bekbaulieva Feruza Majit qızı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı studentı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18092188>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

*Muzika, metodika, bilimlendiriw,
tálim-tárbiya, innovacion
texnologiya, xalıq qosıqları..*

ABSTRACT

Maqalada mektep jasındaǵı balalarǵa muzikalıq bilim beriw menen birge, qosıqlardıń tekstlerin úyretiwdiń áhmiyetli wazıypa ekenligi kórip shıǵıldı. Jas áwladqa hárbir sózdiń mánisi bar ekenligi keń túrde dálillengen

Mámleketimizdiń keleshegi bolǵan jaslarımızdı hár tárepleme jetik, bilimli, intalı shaxs, kámil insan retinde tárbiyalaw máselesine búgingi kúnde de ayrıqsha tárizde, zamanagóy usıllar tiykarında islep shıǵılmaqta, olardıń barlıq huqıq hám erkinlikleri, múmkinshilik hám máplerin qorǵawda shólkemlestirilgen huqıqiy tiykarlar zaman menen teń rawajlanlanbaqta. Jaslarǵa muzikanıń sırların oqıtıwda jańa innovacion usıllardan paydalanıw arqalı biz óz qánigeligimizdiń dárejesin kóteremiz. Yaǵnıy, balalarǵa xalıq qosıqların jaqınnan tanıtırıp, olarǵa qaraqalpaq xalqınıń dúrdanaları bolǵan shayırlarımız hám olardıń biybaha gáziyneleri bolǵan bir-birinen ájayıp bolǵan shıǵarmaların esinde saqlawına járdem beriw, qosımsha retinde ádebiyat shaydası bolǵan oqıwshılar bar bolatuǵın bolsa, olarǵa shayırlarımızdıń jazıw stili menen tanıtırıp arqalı olarǵa dóretiwshilik jaǵınan jol-jobalar beriw maqset etiliw kerek. Búgingi kúnde, aralıqtan oqıtıw, onlayn rejiminde úzliksiz islengen halda jaslardıń bilim alıw huqıqın tálimde támiyinlegeniniń ózi Ózbekstannıń búgin jaslarǵa berip atırǵan tálim-tárbiya hám kórsetilip atırǵan ǵamxorlıq, itibardıń ámeliy ańlatpası bolıp tabıladı.

Baqsıshılıq – xalıq awızsha tvorchestvo hám milliy muzika mádeniyatınıń eń áyyemgi hám bay túrlerinden biri esaplanadı. Baqsılar ásirler dawamında el-jurtımızdıń tariyxın, er adamlıq hám Watandı súyiwshilik ruwxın, jaqsı iskerlik hám haqıyqat ideyaların enciklopediyalıq tárizde nama hám sóz arqalı áwladtan-áwladqa jetkizip kelgen. Búgingi globalıw sharayatında milliy dástúrlerdı saqlap-álpeshlew hám jas áwlatdıń kewiline sińiriw aktual máselege aynalǵan. Sol kóz qarastan baqsıshılıq kórkem óneriniń tikleniwi jáne onı jaslarǵa jetkiziw jámiyetimiz ruwxıy rawajlanıwınıń zárúrli baǵdarlarınan birewi.

Tiykargı bólim. Baqsıshılıq kórkem óneri óz tamirlarin áyyemgi Turan tiykarı, xalıq dástansılıq dástúrleri menen baylanıstıradı. Baqsılar-xalıqtıń dawısı, eldiń esteligin saqlawshı dóretiwshiler retinde jámiyette úlken abroyǵa iye bolǵan.

Olar: xalıqtıń awızsha tvorchestvosın saqlap qalǵan;
tariyxıy waqıyalardı nama hám qosıq arqalı ańlatpa etken;
Watandı súyiwshilik, mártlik, sadıqlıq ideyaların en jaydırıp.

Sol sebepli, baqshılıq tekğana muzıka, bálki milliy namıs hám ruwxıy jetiklikti tárbıyalaytuğın faktor retinde áhmiyetke iye.

Házirgi zamanda baqshılıq kórkem óneriniń tikleniwi

Ğárezsizlik jıllarında milliy mádeniyatqa, atap aytqanda, xalıq awızsha dóretiwshilikke bolğan itibar jańa basqıshqa kóterildi. Mámleket kóleminde qatar reformalar hám programmalar ámelge asırılıp atır:

“Baqshılıq kórkem ónerin rawajlandırıw orayı” dúzildi;

Respublika hám aymaqlıq kólemde “Baqşılar festivalı”, “Dástanlar keshesi” sıyaqlı ilajlar ótkerilmekte;

Jergilikli mádeniyat mekteplerinde “Xalıq dóretiwshilik” bağdarları ashılıp, jas baqşılar tayarlanbaqta.

Bul sıyaqlı jumıslar milliy miyrastı qayta tiklew, jańa áwladta milliy namıs hám ruwxıy baylanısıw sezimdi qáliplestiriwge xızmet etip atır.

Jetkinshekke jetkeriwdiń nátiyjeli jolları

Tálim sistemasında integraciyalaw

Baqshılıq dástúrlerine mektep hám kolledjlerdegi muzıka hám dep ádebiyat pánlerine integraciya qılıw arqalı jaslarğa jetkiziw múmkin.

Ámeliyat arqalı oqıtıw

Jaslar ushın master-klasslar, sáwbetler, baqşılar menen ushırasıwlar shólkemlestiriw olarda qızıǵıwshılıqtı kúsheytedi.

Multimedia hám cıfrlı qurallardan paydalanıw

Baqşılar atqarılıwın audio hám video formatlarda saqlap, onlayn platforma jáne social tarmaqlarda Tarǵay'ib etiw-zamanagóy áwladqa jetkeriwdiń eń nátiyjeli usıllarınan biri [2.28].

Folklor festivallar hám tańlawlar

Jaslar qatnasıwında shólkemlestirilediğan festivallar arqalı olardıń uqıbı hám milliy mádeniyatqa bolğan muhabbatı kórinetuğın boladı.

Baqşılar atqarıwındaǵı dástanlar-milliy namıs, Watandı súyiwshilik, miyir-aqıbet hám taqat sıyaqlı pazıyletlerdi Tarǵay'ib etedi. Jetkinshek bul dóretpeler arqalı:

Óz milletiniń tariyxı hám mádeniyatın tusinip jetedi;

Ruwxıy qádiriyatlarğa húrmet menen qaraydı;

Ana til hám xalıq awızsha dóretiwshilikke muhabbat tuyedi.

Sol tárepten, baqshichilik kórkem óneri jaslardıń ruwxıy dúnyaqarasın boyıtuvchi zárúrli tárbıyalıq qural.

XXI asırde tálim procesiniń túpten ózgeriwi, jańasha metod hám jantasıwlardıń engiziliwi zamanagóy oqıtıwshıdan tek bilim beriwshi ǵana emes, bálkim oqıwshılardıń pikirlewin rawajlandırıwshı, olardı belsendi qatnasıwshı retinde qáliplestiriwshı bolıwdı da talap etip atır. Sol tárepten interaktiv metodlar - yaǵnıy óz-ara baylanıs hám sheriklik tiykarında shólkemlestiriletuğın oqıw iskerligi - tálimde zárúrli orın tutadı. Ínteraktiv jantasıwda oqıwshı passiv tıńlawshıdan aktiv qatnasıwshıǵa aylanadı. Bul maqalada interaktiv metodlar mazmunı, túrleri, olardıń oqıw processindegi roli hám de ámeliyatta qollanılıwı analiz etiledi.

Klaster metodi - pedagogikalıq, didaktikalıq strategiyanıń belgili bir forması bolıp, ol bilimlendiriw pidayılarına qálegen mashqala (tema) boyınsha erkin, ashıq pikirlew hám pikirlerdi erkin bayan etiw ushın sharayat jaratıwǵa járdem beredi. Bul metod túrli ideyalar arasındaǵı baylanıslar pikirlew imkaniyatın beriwshi strukturanı

aniqlawdi talap etedi. Klaster metodi aniq obyektke bagdarlanbağan pikirlew forması esaplanadı. Onnan paydalanıw insan miyi iskerliginiń islew principi menen baylanıslı halda ámelge asadı. Bul metod belgili temaniń bilim alıwshılar tárepinen tereń hám puqta ózlestirilgenge shekem pikirlew iskerliginiń bir bapta bolıwın támiyinlewge xızmet etedi.

Metodikalıq miynetlerde klaster metodınıń nátiyeliligin tómendegishe kórsetedi. Bul texnikanıń mánisi belgili bir mashqala boyınsha bar bilimlerde sistemalaştırıwǵa urınıw bolıp tabıladı. Awdarmada klaster sózi topar, juldız toparı mánisin bildiredi. Klaster oqıwshılardıǵa tema boyınsha erkin hám ashıq pikir júrgiziw imkaniyatın beredi, [4.50]- dep kórsetiledi.

Juwmaq. Interaktiv metodlar tálim procesin janlandıradı, oqıwshılardıń bilimdi bekkem iyelewlerine járdem beredi. Bul metodlar arqalı oqıwshı tekǵana tayın bilimdi aladı, bálki onı talıqlaydı, sın kózqarastan bahalaydı hám real turmısta qóllanıw múmkinshiligin úyrenedi. Zamanagóy pedagogikada interaktiv metodlar bólek orın tutadı. Sol sebepten oqıtıwshılar interaktiv metodlardı tereń úyrenip, ámeliyatta qollana alıwı tálim sapasınıń asıwına xızmet etedi. Jaqsı islengen interaktiv sabaq - bul tekǵana bilim emes, bálki turmıslıq kónlikpelerdi qalıplestiriw quralı bolıp tabıladı. Sabaq nátiyeliligin arttırıwda innovaciyalıq usıllardan paydalanıw, oqıtıwshılardıń sheberligin arttırıw, bárinen burın, olardıń arnawlı kásiplik potencialına baylanıslı. Innovaciyalıq usıllardan paydalanıw oqıtılatuǵın pánlerdiń saatın esapqa alǵan halda olardıń bilimin arttırıw mashqalasın da hár qıylı jollar menen sheshiw zárúr. Biraq, klaster metodi sheberligi sonday universal komponentlerdi óz ishine aladı, bul komponentlerden hár túrli oqıwshı pánleri pedagogları paydalana aladı hám bul bagdarda olar tez waqıtta jaqsı nátiyjege erisiwi múmkin. Potencial aniq pán bagdarında aniq jumıstı nátiyelili orınlaw ushın zárúr bolǵan ózine tán ózgeshelikti bildiredi. Potencial túsiniǵı óz ishine arnawlı bilimler, ózine tán kónlikpeler, pikirlew usılların hám óz háreketlerine juwapkershilikti túsiniwdi qamtıp aladı. Jáne sol da belgili, oqıtıwshılar ótkerilip atırǵan sabaqlardan, óziniń islep atırǵan jumısmán qanaatlanıwı da júdá úlken áhmiyetke iye.

Jetkinshekli baqsıshılıqqa qızıqtırıwdıń tiykarǵı usılları

1. Tálim processinde integraciyalaw usılı

Baqsıshılıq dástúrlerine muzıka, ádebiyat hám tariyx pánlerine baylanıstırıp oqıtıw jaslarda qızıǵıwshılıq oyatadı. Mısalı, dástanlardan úzindilerdi muzıka sabaqta nama arqalı ańlatıw yamasa ádebiyat pánlerinde obrazlardı analiz qılıw nátiyelili nátiyje beredi.

2. Master-klass hám dóretiwshilik ushırasıwlar

Jergilikli hám belgili baqsılar qatnasıwındaǵı ashıq sabaqlar, ushırasıwlar jaslar ushın úlken yosh dereǵı boladı. Olar dástúriy atqarıwshılıq usılların jaqınnan úyreniw imkaniyatına qaray iye boladı.

3. Multimedia hám cıfrlı qurallardan paydalanıw

Búgingi jetkinshek cıfrlı ortalıqta ósip atır. Sol sebepli baqsılar atqarılıwın video, audio, podkastlar arqalı usınıw, onlayn platforma jáne social tarmaqlarda tarqatıw arqalı qızıǵıwshılıqtı kúsheytiw múmkin.

4. Folklor festivalları hám tańlawlar shólkemlestiriw

“Jas baqsılar” festivalı, dástansılıq boyınsha tańlawlar jaslardı dóretiwshilik xızmetke tartadı. Bul olardıń qábiletin kórinetuǵın etiw, saxna mádeniyatın qalıplestiriwge xızmet etedi.

5. Shańaraq hám máhellede milliy ortalıq jaratıw

Ata-analar hám máhelle aktivleri qatnasıwında xalıq qosıqları hám dástanların tuńlaw túnlerde ótkeriw jaslarđın qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Bul usıl milliy ruxtı saqlawdıń eń nátiyjeli jolı bolıp tabıladı.

Zamanagóy texnologiyalar járdeminde qızıǵıwshılıqtı kúsheytiw

Interaktiv oqıw platformaları, virtual koncertler hám onlayn muzıka oyınları arqalı da jaslarđı dástúriy kórkem ónerge jaqınlastırıw múmkin. Mısalı, mobil qosımshalar járdeminde baqsılar atqarılıwın tuńlaw, dástanlardı audio-kitap formasında oqıw sıyaqlı múmkinshilikler jaratıladı [3.81].

Oqıtıwshı hám mádeniyat xızmetkerlerdiń wazıypaları

Baqsıshılıqtıń tariyxıy áhmiyeti haqqında jaslarǵa úzliksiz sıpatlama beriw;

Milliy muzıka hám dástanshılıq boyınsha arnawlı kesheler shólkemlestiriw;

Jaslarda dóretiwshilik pikirlew hám saxna mádeniyatın rawajlandırıw;

Baqsılar menen birgelikte ámeliyat hám atqarıw shınıǵıwların shólkemlestiriw.

Juwmaq. Házirgi dáwirde baqshichilik kórkem ónerin qayta qayta tiklew jáne onı jetkinshekke jetkiziw milliy ruwxıylıqtı bekkemlew, xalıq miyrasın saqlaw hám jańa áwladta maqtanısh sezimdi qalıplestiriwde kútá úlken áhmiyetke iye. Bul jóneliste tálim mákemeleri, mádeniyat orayları hám dóretiwshiler birgelikte ámelge asırılıp atırǵan jumıslar mámleketimiz ruwxıy rawajlandırıwdıń zárúrli kepillik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

- 1.Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 14-noyabrdegi “Baqsıshılıq kórkem ónerin jáne de rawajlandırıw ilajları tuwrısında”gi qararı.
- 2.Nazarov A. (2021). Baqshichilik dástúrleri hám xalıq dástanshılıq kórkem óneri. Tashkent: Pán.
- 3.Musaev J. (2022). Milliy mádeniyat hám jaslar tárbiyasında Fol'klorning ornı. Samarqand.
- 4.Umarova G. Klaster tanqıdiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida // Central asian journal of multidisciplinary research and management studies. Toshkent, -2024 y.